

ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ТИББИЁТИДА ИНСОН АНАТОМИЯСИНИНГ ТАЛҚИНИ: МАНСУР ИБН ИЛЁС МЕРОСИ

Фахриддин Нусратович Ибрагимов

Катта илмий ходим, PhD

Фан тарихи ва рақамли қўлёзма бўлими бошлиғи

ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3021-6323>

E-mail: fahriddin0414@mail.ru

Тел.: +998 94 611 98 61

Аннотация. Ушбу мақола Шерозлик шифокор Мансур ибн Илясининг илмий мероси ва унинг “Ташириҳи Мансури” номли анатомик рисоласини ўрганади. Асарнинг Темурийлар даври тиббий маданиятидаги ўрни, тузилиши, манба базаси ва рангли анатомик иллюстрацияларнинг роли алоҳида эътиборга олинади. Туркия, Эрон ва Шарқшунослик институти коллекциясидаги қўлёзма нусхалари ҳақидаги маълумотларга асосланиб, рисоланинг тарқалиши ва Шарқда тиббиёт ҳамда китоб маданияти тарихидаги аҳамияти таҳлил қилинади.

Таянч сўзлар: Мансур ибн Илёс, «Ташириҳи Мансурий», анатомия, Темурийлар даври тиббиёти, қўлёзма, тиббий миниатюра.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА В МЕДИЦИНЕ ЭПОХИ ТИМУРИДОВ: НАСЛЕДИЕ МАНСУРА ИБН ИЛЪЯСА

Фахриддин Нусратович Ибрагимов

Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук (Ph.D)

Заведующий отделом истории науки и цифровых рукописей

Институт востоковедения имени Абу Райхана Бируни Национальной академии наук Республики Узбекистан

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3021-6323>

Электронная почта: fahriddin0414@mail.ru

Тел.: +998 94 611 98 61

Аннотация. В статье рассматривается научное наследие широзского врача Мансура ибн Ильяса и его анатомический трактат «Ташириҳи Мансурий». Особое внимание уделено месту сочинения в медицинской культуре эпохи Тимуридов, его структуре, источниковой базе и роли цветных анатомических изображений. На основе сведений о рукописных списках Турции, Ирана и фонда Института востоковедения анализируется распространение трактата и его значение для истории медицины и книжной культуры Востока.

Ключевые слова: Мансур ибн Иляс, «Ташириҳи Мансурий», анатомия, медицина эпохи Тимуридов, рукопись, медицинская миниатюра.

THE INTERPRETATION OF HUMAN ANATOMY IN TIMURID-ERA MEDICINE: THE LEGACY OF MANSUR IBN ILYAS

Fakhriddin Nusratovich Ibragimov

Senior Researcher, PhD

*Head of the History of Science and Digital Manuscripts Department
Abū Rayhān Bīrūnī Institute of Oriental Studies, National Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3021-6323>

E-mail: fahriddin0414@mail.ru

Tel.: +998 94 611 98 61

Abstract. *The article examines the scholarly legacy of the Shiraz physician Mansur ibn Ilyas and his anatomical treatise *Tashrīḥ-i Mansūrī*. It focuses on the place of this work in Timurid medical culture, its structure, source base, and the role of coloured anatomical illustrations. Drawing on information about manuscript copies preserved in Turkey, Iran, and the Institute of Oriental Studies, the article analyses the circulation of the treatise and its significance for the history of medicine and Eastern manuscript culture.*

Keywords: *Mansur ibn Ilyas, *Tashrīḥ-i Mansūrī*, anatomy, Timurid medicine, manuscript, medical illustration.*

КИРИШ

Миллий илмий меросни тизимли ўрганиш ва уни жаҳон илм-фани контекстида баҳолаш бугунги гуманитар тадқиқотларнинг муҳим йўналишларидан ҳисобланади. Ш.М. Мирзиёевнинг Янги Ўзбекистон ва Учинчи Ренессанс ҳақидаги концептуал ёндашувларида ҳам илм-фан, таълим ва маданий меросни янгича идрок этиш масаласи алоҳида аҳамият касб этади [1]. Шу нуқтаи назардан, Темурийлар даври тиббиёти, хусусан инсон анатомиясига оид ёзма ва тасвирий манбаларни тадқиқ этиш фақат тиб тарихини эмас, балки ўрта аср Шарқининг интеллектуал муҳитини ҳам очиб беради.

Мансур ибн Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Юсуф ибн Илёс XIV аср охири — XV аср бошларида яшаб ижод қилган Шерозлик табиблардан бири бўлиб, унинг илмий фаолияти Ислом оламида тиб илми ва табиий фанлар, жумладан анатомия соҳасида муҳим ўзгаришлар кечган даврга тўғри келади [2, Р. 67–71]. Бу даврда юнон ва илк ислом тиббиёти мероси қайта кўриб чиқилди, Ибн Сино, Розий, Гален ва Гиппократ аънаналари асосида янги амалий қўлланмалар яратилди. Мансур ибн Илёснинг «Ташриҳи Мансурий» асари ана шу илмий жараённинг муҳим намунаси сифатида нафақат матний баёни, балки инсон танасини визуал тарзда тушунтиришга қаратилгани билан ажралиб туради.

Мазкур мақолада Мансур ибн Илёснинг ҳаёти ва илмий муҳити, «Ташриҳи Мансурий» асарининг таркиби, анатомик тасвирлари, қўлёзма нусхалари ва унинг Темурийлар даври тиббий тафаккурида тутган ўрни манбашунослик нуқтаи назаридан таҳлил қилинади.

МАНСУР ИБН ИЛЁСНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МУҲИТИ

Мансур ибн Илёснинг туғилган санаси ва ҳаётининг айрим босқичлари ҳақида маълумотлар чекланган. Бироқ «Шерозий» нисбаси унинг Шероз илмий муҳити билан бевосита боғлиқлигини кўрсатади. Тадқиқотларда унинг фаолият даври XIV аср охири — XV аср бошлари билан боғланади [2, P. 67–71]. Бу муҳитда форсий тиббий адабиётнинг нуфузи ошиб, араб тилидаги классик тиббий мерос форс тилида қайта ишланди ва амалий қўлланма шаклида тарқалди.

Манбаларда Мансур ибн Илёснинг таълимининг муҳим қисми оила муҳитида шаклланигани қайд этилади. У мансуб бўлган хонадондан олимлар, табиблар, фақиҳлар ва шоирлар етишиб чиққан. Сирил Элгуднинг маълумотига кўра, Мансур ибн Илёс Султония ва Занжон касалхоналарига раҳбар этиб тайинланган [3, Б. 33]. Бу факт унинг фақат назарий билим соҳиби эмас, балки тиббий муассасалар бошқарувида ҳам тажрибага эга бўлганини кўрсатади.

Саид Нафисий ҳам Мансур ибн Илёсни Шерознинг улуғ олимларидан бири сифатида тилга олиб, унинг форс ва араб тилларида асарлар ёзгани, шеърят билан ҳам шуғуллангани ва қабри Шероздаги «Боғи нав» маҳалласида жойлашганини таъкидлайди [4, Б. 190]. Демак, Мансур ибн Илёс шахсияти тиббиёт, адабиёт ва умумий интеллектуал анъаналар кесишган муҳитда шаклланиган.

МАНСУР ИБН ИЛЁСНИНГ АСАРЛАРИ ВА «ТАШРИҲИ МАНСУРИЙ»

Ибн Илёснинг илмий мероси фақат анатомия билан чекланмайди. Аҳмад Мунзавий феҳристларида унинг «Асрор ан-никоҳ», «Ағзия ва ашриба», «Тухфат ул-ҳукамо», «Тухфат ул-камол», «Ташриҳ» ёки «ар-Рисола ташриҳия», «Ҳовий фи илм ат-тадовий», «Шарҳи фусул Букрот», «Ғиёсия», «Мухтасар дар тиб» каби асарлари қайд этилган [5, Б. 3281–3691]. Саид Нафисий эса «Латойиф ар-рашидия», «ар-Рисола ас-салжия» ва «Рисола фи ал-боҳ» каби рисоаларни ҳам тилга олади [4, Б. 190]. Бу рўйхат Мансур ибн Илёснинг тиббиётнинг турли амалий ва назарий масалалари билан шуғулланганини кўрсатади.

Унинг энг машҳур асари «Рисола дар ташриҳи бадани инсон» бўлиб, у «Ташриҳ би-т-тасвир» ёки «Ташриҳи Мансурий» номлари билан кенг тарқалган. Асар 1396 йил атрофида форс тилида ёзилган ва Темурийлар сулоласи вакили Пир Муҳаммад Баҳодирга бағишлангани маълум [6, Б. 20–22]. Асарнинг Темурий муҳити билан боғланиши унинг илмий ҳомийлик,

китобат маданияти ва тиббий таълим жараёнлари билан узвий алоқадорлигини кўрсатади.

«Ташриҳи Мансурий» муқаддима, бешта боб ва хотимадан ташкил топган. Муқаддимада инсон аъзолари ҳақида умумий қарашлар баён қилинади; биринчи боб суяклар, иккинчи боб асаблар, учинчи боб мушаклар, тўртинчи боб веналар, бешинчи боб артериялар ҳақида; хотимада эса айрим умумлаштирувчи маълумотлар келтирилади [6, Б. 20–22]. Бундай таркиб Гален анъанасида шаклланган тана тизимлари таснифини давом эттирган бўлса-да, унинг форсий муҳитда мустақил ўқув қўлланмага айланганини кўрсатади.

Асарнинг «расми анатомия» сифатида эътироф этилиши унинг энг муҳим хусусиятидир. Унда суяк тизими, асаблар, мушаклар, қон томирлари, ички аъзолар ва ҳомиладор аёл тасвири каби анатомик чизмалар берилиши ўрта аср тиббий таълимида кўргазмалилик усулининг аҳамиятини оширган. Мансур ибн Илёс қадимги юнон табиблари — Гиппократ ва Гален, шунингдек Ибн Сино ва Абу Бакр Розий каби ислом табobati намояндalари меросидан фойдаланган ҳолда инсон танаси ҳақидаги билимни форсий илмий тилда тизимлаштирган.

АСАРНИНГ АНАТОМИК ТАСВИРЛАРИ ВА ИЛМИЙ АҲАМИЯТИ

«Ташриҳи Мансурий»нинг илмий қиммати, аввало, матн билан тасвирнинг биргаликда қўлланишида намоён бўлади. Кўпгина тадқиқотчилар ушбу асарни Ислом оламида инсон танасига оид энг машҳур рангли анатомик атласлардан бири сифатида баҳолайдилар. Халили ва ҳаммуаллифлар ўрта асрларда юрак ва қон томирлари тасвирларининг тараққиётини таҳлил қилар экан, Мансур ибн Илёс асарини анатомик тасвирлар тарихида муҳим босқич сифатида тилга оладилар [8].

Эндрю Ньюман «Ташриҳи Мансурий»ни давлат ҳомийлиги, матн анъанаси ва тасвирий амалиёт ўртасидаги мураккаб муносабат нуқтаи назаридан таҳлил қилади. Унинг фикрича, асар Гален анъанасига таянган бўлса-да, айрим масалаларда мустақил ёндашувни ҳам намоён этади; жумладан, Галеннинг аёл уруғи ҳақидаги айрим қарашларини қабул қилмаслиги шундан далолат беради [9, Р. 253–268]. Шунингдек, асарда анатомик билим билан пайғамбар табobati анъаналари ҳам бир муҳитда мавжуд бўлгани кузатилади [9, Р. 266].

Сирил Элгуд Петербургда «Китоб дар илми ташриҳ» номли қўлёзма мавжудлигини қайд этиб, унинг Журжонийнинг «Захира» асаридан иқтибос қилинган бўлиши мумкинлигини тахмин қилади [3, Б. 374]. Бу маълумот Мансур ибн Илёс анатомияси мутлақо яқка ҳолда пайдо бўлмаганини, балки ундan олдинги ва унга параллел тиббий-анатомик матнлар муҳитида шаклланганини кўрсатади. Бироқ мазкур масалада қатъий хулоса чиқариш учун қўлёзмаларни палеографик ва қиёсий-текстологик таҳлил қилиш зарур.

Шу жиҳатдан «Ташриҳи Мансурий»ни ўрганиш фақат тиббий назарияни эмас, балки ўрта асрларда илмий билимни тасвир орқали етказиш маданиятини ҳам очиб беради. Асардаги чизмаларни аниқ анатомик стандартлар билан баҳолашдан кўра, уларни ўз даври тиббий таълими, қўлёзма китобат аъъанаси ва визуал фикрлаш тарихи билан боғлаб таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир.

ҚЎЛЁЗМА НУСХАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МАНБАШУНОСЛИК ҚИЙМАТИ

«Ташриҳи Мансурий»нинг қўлёзма нусхалари Марказий Осиё, Эрон, Ҳиндистон, Туркия, Европа ва АҚШ кутубхоналарида учраши асарнинг ўрта асрлар ва кейинги даврларда кенг тарқалганини кўрсатади [6, Б. 20]. Туркия фондларида Сулаймония кутубхонасининг Аёсофия коллекциясидаги 3597-рақамли нусха, Жарроҳпошо кутубхонасидаги тиббиёт тарихи коллекцияси нусхаси, Бағдодли Ваҳбий коллекциясидаги 1381-рақамли нусха ва Али Амирий кутубхонасидаги нусха алоҳида аҳамиятга эга. Уларда насх, таълиқ каби хат турлари, турли форматлар ва кўчирилган саналар асарнинг узоқ давр мобайнида кўчирилганини кўрсатади.

Эрон кутубхоналаридаги нусхалар сони ва хронологик кўлами ҳам диққатга сазовор. Остони Қудси Разавий, Исломи Шўро Мажлиси, Малик, Маръаший Нажафий, Техрон университети ва бошқа фондлардаги нусхалар асарнинг XVI–XIX асрлар давомида тиббий таълим ва амалиётда қўлланилганини кўрсатади. Айрим нусхалар тасвирсиз, айримлари эса рангли анатомик чизмалар билан безатилган. Бу ҳолат асарнинг кўчирилиш жараёнида матний ва бадиий жиҳатдан турлича трансформацияга учраганини англатади.

Ўзбекистон учун энг муҳим нусхалардан бири ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти асосий фондида 2105-рақам остида сақланадиган қўлёзмадир [7]. Маълумотларга кўра, ушбу нусха аштархонийлардан Субхонкулихон даврида кўчиртирилган, Абдулғафур исмли шахс эса амрга кўра матнга тузатишлар киритиб, уни олти мўъжаз сурат билан таъминлаган. Унда одам скелети, асаб тизими, ички аъзолар ва бошқа анатомик тасвирлар мавжудлиги асарнинг кейинги даврларда ҳам амалий аҳамият сақлаганини тасдиқлайди.

Қўлёзма нусхаларини қиёсий ўрганиш орқали матндаги қисқаришлар, қўшимчалар, тасвирларнинг бор-йўқлиги, котиблар изоҳлари ва хошия қайдларини аниқлаш мумкин. Масалан, айрим Мажлис нусхалари тўлиқ матнни сақлаган бўлса, баъзи Остони Қудси Разавий нусхаларида тушиб қолган ўринлар кейинчалик матн ёни ёки сатрлар орасига киритилган. Бу фактлар «Ташриҳи Мансурий»ни фақат тиббий матн сифатида эмас, балки китобат, таҳрир ва илмий муомала тарихи манбаи сифатида ҳам ўрганиш зарурлигини кўрсатади.

Туркия нусхалари орасида Сулаймония кутубхонаси Аёсофия коллекциясидаги 3597-рақамли нусха қадимийлиги билан эътиборга молик. У 34 варақдан иборат бўлиб, насх хатида кўчирилгани ва 818/1416 сана билан боғланиши асарнинг муаллиф давридан унча узоқ бўлмаган вақтдаёқ китобат муҳитига кирганини кўрсатади. Шу коллекциядаги 3598-рақамли нусха ҳам асарнинг алоҳида тармоқ сифатида тарқалганидан далолат беради. Жарроҳпошо кутубхонаси тиббиёт тарихи коллекциясида сақланаётган нусха эса XVI аср Истанбул тиббий муҳитида форсий анатомик рисолаларга қизиқиш мавжуд бўлганини кўрсатади.

Эрон фондларидаги нусхаларда эса матннинг турли кўринишлари кузатилади. Масалан, Остони Қудси Разавий кутубхонасидаги 8742, 14517, 6874, 5067 ва 12736-рақамли нусхалар хат тури, варақлар сони ва кўчирилиш санасига кўра бир-биридан фарқ қилади. Исломий Шўро Мажлиси кутубхонасидаги 6177 ва 6379-рақамли нусхалар, Малик кутубхонасидаги 4386, 4517, 4786 ва 6000-рақамли нусхалар, шунингдек Техрон университети кутубхонасидаги 450/1, 3157, 3556 ва 5192-рақамли нусхалар асарнинг XVIII–XIX асрларда ҳам қайта-қайта кўчирилганини кўрсатади.

Ушбу маълумотларнинг муҳим жиҳати шундаки, нусхалар бир хил илмий матннинг механик такрори эмас. Айрим қўлёзмаларда тасвирлар тушириб қолдирилган, баъзиларида эса чизмалар нисбатан нафис ишланган; айрим нусхаларда ҳошия қайдлари ва тузатишлар мавжуд. Демак, ҳар бир нусха ўз давридаги ўқувчи, котиб, табиб ёки китоб эгасининг асарга муносабатини акс эттиради. Шунинг учун «Ташриҳи Мансурий»нинг қўлёзмалари матншунослик билан бирга рецепция тарихи, тиббий таълим тарихи ва илмий китоб беағи тарихини ҳам ўрганишга имкон беради.

Мақола доирасида барча нусхаларни тўлиқ кодикологик тавсифлаш имкони чекланган бўлса-да, келтирилган мисоллар асарнинг кенг географик муҳитда тарқалганини кўрсатади. Кейинги тадқиқотларда нусхаларни сана, хат тури, тасвирлар сони, матннинг тўлиқлиги, ҳошия қайдлари ва мулк муҳрлари бўйича ягона каталог шаклида таққослаш мақсадга мувофиқ. Бундай ёндашув Мансур ибн Илёс асарининг қайси марказларда кўпроқ ўқилгани, қайси даврларда қайта кўчирилгани ва тасвирий дастури қандай ўзгарганини аниқлашга хизмат қилади.

ХУЛОСА

Мансур ибн Илёснинг «Ташриҳи Мансурий» асари Темурийлар даври тиббиётида инсон анатомияси ҳақидаги билимларни тизимлаштирган муҳим манбалардан биридир. Унда Гален ва Ибн Сино аъёнлари давом эттирилгани билан бирга, форсий тиббий адабиётнинг мустақил услуби, тасвирий қўлланма яратиш тажрибаси ва ўқув-амалий мақсадлар мужассамлашган.

Асарнинг қўлёзма нусхалари турли минтақаларда сақланиши унинг кенг илмий муомалада бўлганини тасдиқлайди. Айниқса, ЎзР ФА Шарқшунослик

институти фондидаги 2105-рақамли қўлёзма Марказий Осиёда анатомик билимлар ва тиббий китобат аъёнасини ўрганиш учун муҳим манба ҳисобланади. Келгусида мазкур нусха Туркия ва Эрон фондларидаги қадимий нусхалар билан қиёсий-текстологик, палеографик ва иконографик жиҳатдан ўрганилса, «Ташриҳи Мансурий»нинг матний тарихини янада аниқроқ тиклаш имкони пайдо бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, «Ташриҳи Мансурий»ни тадқиқ этиш тиббиёт тарихи, Темурийлар даври интеллектуал муҳити, қўлёзма мероси ва илмий тасвирлар тарихи учун бирдек аҳамиятлидир. Бу асар Шарқ анатомия мактабининг жаҳон илм-фани тараққиётига қўшган ҳиссасини холис баҳолашда муҳим манбавий асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- [1] Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: O‘zbekiston, 2021. – 464 б.
- [2] Zarshenas M.M., Zargaran A., Mehdizadeh A., Mohagheghzadeh A. Mansur ibn Iyas (1380–1422 AD): A Persian anatomist and his book of anatomy, Tashrih-i Mansuri // Journal of Medical Biography. – 2016. – Vol. 24, № 1. – P. 67–71.
- [3] Элгуд С. Тибб дар даври-йи Сафавийа [Сафавийлар даврида тиббиёт] / форс тилига тарж. М. Жовид. – Техрон: Техрон университети нашриёти, 1973. – 374 б.
- [4] Нафисий С. Тарихи назм ва наср дар Эрон ва дар забони форси. 1-жилд. – Техрон: Фурӯғи, 1344/1965. – Б. 190.
- [5] Мунзавий А. Феҳристворайи китобҳои форси. Ж. 5. – Техрон, 1381/2002. – Б. 3281–3691.
- [6] Мансур ибн Муҳаммад ибн Аҳмад. Ташриҳи бадани инсон [Инсон танаси анатомияси] / Сўзбоши муаллифи: С.Ҳ. Наср. – Техрон: Исломий тадқиқотлар институти, 1347/1969. – Б. 20–22.
- [7] ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар фонди, 2105-рақамли қўлёзма.
- [8] Khalili M. et al. Illustration of the heart and blood vessels in medieval times // International Journal of Cardiology. – 2010. DOI: 10.1016/j.ijcard.2009.11.061.
- [9] Newman A.J. Tashrīḥ-i Manṣūr-i: Human Anatomy between the State and the Text // The Pictorial Arts of the East: Civilizations and Societies / ed. by Julia Gonnella and Christoph Rauch. – Dortmund: Verlag Kettler, 2013. – P. 253–268.